

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПЕНІТЕНЦІАРНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

ІНТЕГРАЦІЯ

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

РОЗВИТОК

*III Міжнародна
науково-практична конференція
29 квітня 2026 року, Чернігів – 2026*

**ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ)
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ДУНАЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»
MILITARY CENTER OF SPORT TRAINING
RTU LIERAJA ACADEMY, LATVIA
UNIwersytet Pomorski w Słupsku, SŁUPSK, POLSKA
WROCLAWSKI UNIwersytet, WROCLAW, POLSKA
OSTFALIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, WOLFSBURG, GERMANY**

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ТА ПЕДАГОГІЧНА
МАЙСТЕРНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ**

**INTERDISCIPLINARY APPROACHES AND PEDAGOGICAL
SKILLS IN THE TRAINING OF HIGHER EDUCATION
STUDENTS AND STAFF DEVELOPMENT**

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції

29 квітня 2026 року

Чернігів

УДК 005.591.11:005.336.5:37.091.12-057(082)

М 58

*Рекомендовано до друку вченою радою Пенітенціарної академії України
(протокол № 8 від 25 травня 2026 р.).*

Головний редактор:

Аніщенко В. О. – доктор педагогічних наук, професор.

Редакційна колегія:

Шаранова Ю. В. – кандидат педагогічних наук, доцент;

Олефір Л. І. – кандидат юридичних наук, доцент.

Міждисциплінарні підходи та педагогічна майстерність у підготовці здобувачів вищої освіти та підвищенні кваліфікації персоналу: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 29 квітн. 2026 р.) / голов. ред. В. О. Аніщенко; Пенітенціарна академія України. Чернігів : ПАУ, 2026. 745 с.

До збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції увійшли публікації закордонних і вітчизняних учених і практиків, здобувачів вищої освіти. Наукові доробки присвячені актуальним питанням професійно-педагогічної діяльності викладачів закладів вищої освіти, формуванню та розвитку педагогічного іміджу та майстерності. Велика низка публікацій висвітлює інноваційні підходи та етико-психологічні аспекти професійно-педагогічної діяльності в сучасних умовах.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів вищої освіти різних рівнів вищої освіти.

УДК 005.59.11:005.336.5:37.091.12-057(082)

Interdisciplinary approaches and pedagogical skills in the training of higher education students and staff development: materials of the International scientific and practical conference (Chernihiv, 28 April 2026) / edited by V. Anishchenko; Penitentiary Academy of Ukraine. Chernihiv: PAU, 2026. p.

The collection of materials of the International Scientific and Practical Conference includes publications of foreign and domestic scientists and practitioners, higher education students. The scientific papers are devoted to topical issues of professional and pedagogical activities of teachers of higher education institutions, the formation and development of pedagogical image and skills. A large number of publications cover innovative approaches and ethical and psychological aspects of professional and pedagogical activity in modern conditions.

The publication will be useful for researchers, teachers, postgraduate students, and students of different levels of higher education.

Матеріали викладені в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

Електронна копія збірника безплатно розміщується у відкритому доступі на офіційному сайті Пенітенціарної академії України (<https://pau.edu.ua/materials-of-scientific-conferences/>) у розділі «Видання. Матеріали наукових конференцій»)

© Пенітенціарна академія України

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Аніщенко В. О., Супрун Д. М., Супрун М. О., Харченко Т. Г.	21
ПЕДАГОГІКА СПІВПРАЦІ ТА ПЕНІТЕНЦІАРНА ДЕФЕКТОЛОГІЯ	
В. М. СИНЬОВА	
Айдамірова С. С.	27
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
Борисов О. О.	31
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ <i>SPEAKING CLUB</i> НА ПОЧАТКОВОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ РІВНЯХ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ	
Бурдужа Л. С., Григоренко Т. В.	35
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СОЦІАЛЬНІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ КІБЕРБУЛІНГУ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ	
Вдович С. М.	40
РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОБРОБУТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	
Волощук К. В., Григоренко Т. В.	44
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ АДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ	
Ворожбіт-Горбатюк В. В.	49
ЄВРОВИБІР УКРАЇНИ: РЕСУРСНІСТЬ МІЖІНСТИТУЦІЙНИХ ВЗАЄМОДІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОНТЕКСТНО РЕЗОЛЮЦІЇ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 1325 «ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА» ДО 2030 р.	
Доній Н. Є.	52
ВІТАЛЬНІСТЬ ОСВІТИ В ДОБУ АЛГОРИТМІВ	
Завацький П. С.	57
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ УПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИМИ ПАЛАТАМИ	
Іващенко М. М., Ратнакар Ю. В.	62
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	

Карітон А. М. ACADEMIC INTEGRITY POLICY AS A FOUNDATION OF SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES	66
Щіпець С. Д., Калашник Н. Я., Іпієв А. Д. ПОЛІАТЛОН ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНО- ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ	69
Кіблик Д. В. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ	74
Козинець О. В., Філанчук А. В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ ЗВУКОВИМОВИ	76
Коляда А. Ю., Демченко І. І. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ	80
Кухар Т. В., Барахта В. В. СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ ТА ПІДТРИМКИ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ	85
Павленко І. Г. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ	91
Пасічник О. С. ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ ТА ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ	95
Пальгуй І. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ	100
Пахомов І. В. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ	103
Платонова О. Г. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ» У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ	108

Савченко О. В., Безугла Ю. С., Михайліченко А. С. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ РОБОТИ З НАСЕЛЕННЯМ	113
Середюк А. А, Демченко І. І. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ	118
Сірук В. А., Демченко І. І. ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ	122
Тельна О. А. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ	126
Хмара А. О., Іващенко М. М., Ратнакар Ю. В. ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН	131
Чаборик Т. Я., Демченко І. І. ЛЯЛЬКОТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ	134
Шевченко В.М., Цитовська Беата СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД	138
Шевчук О. С., Демченко І. І. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ	143
СЕКЦІЯ 2. ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ	
Бабій І. В. МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РОЗРІЗІ ПРАВОПИСНИХ ЗМІН	149
Барахтян М. М. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ	151
Бевзюк М. С. ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КОМПЕТЕНТНІСТІСНИЙ, ЕТИКО- ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІРИ	155

The shift to adaptive teaching: a research-informed guide. *My College (Chartered College of Teaching)*. 2025.

Ворожбіт-Горбатюк В. В.,

доктор педагогічних наук, доктор PhD з права, професор, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

**ЄВРОВИБІР УКРАЇНИ: РЕСУРСНІСТЬ МІЖІНСТИТУЦІЙНИХ
ВЗАЄМОДІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОНТЕКСТНО
РЕЗОЛЮЦІЇ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 1325
«ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА» ДО 2030 р.**

Широка палітра тематики організації та участі у міжінституційних взаємодіях педагогічних працівників перебуває в актуалітетах діяльності закладів вищої освіти, контекстно євроінтеграції, наприклад: поняття європейських цінностей в освіті, гендерна компетентність суб'єктів освітнього процесу, профорієнтація та в її межах – тематичні інституційні взаємодії; екологічна та кліматична грамотність, їхній вплив на репродуктивне здоров'я у змісті освіти; формування в учасників освітнього процесу навичок ідентифікації безпекових викликів, запобігання, реагування на них; просвітництво для запобігання поширення мови ворожнечі і пропаганди збройних конфліктів [3; 2].

Гендерна компетентність учасників освітнього процесу у межах затвердженого Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2030 року [3] виступає умовою ресурсності міжінституційних взаємодій, також передбачає: а) розуміння, обізнаність з нормативно-правовими документами, розуміння понять «стать» (біологічне поняття), «гендер» (соціокультурний концепт, що передбачає гендерну ідентичність), готовність до взаємодії і комунікації відповідно до унормованих вимог та з урахуванням запобігання появі стереотипам (з нейтралізацією останніх); б) операційно-діяльнісний аспект, який містить розпізнавання

гендерних проблем, формування гендерно чутливого навчального контенту, заходи і події тематичної спрямованості і підтримка поведінкової моделі гендерної рівності, у тому числі інклюзії; в) цінності-сенси в органічному синтезі цінностей європейської культури і традиції українства в паритетності жінок і чоловіків (взаємна повага, рівні можливості, розподіл праці, коли партнерство започатковується в родині, розвивається в закладі освіти, відповідально інтерпретується в громаді).

Ефективність міжінституційних взаємодій в основі забезпечується єдністю цінностей-сенси, які визначають діяльність установ, закладів вищої освіти і організацій, а саме: «поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин» важливі для «плюралізму, недискримінації, терпимості, справедливості, солідарності і рівності жінок і чоловіків у суспільстві» [1]. Відповідно констатованих цінностей можна визначити акценти в освіті та напрями трансформацій (діаграма 1).

Діаграма 1 – Акценти в освіті та напрями трансформацій міжінституційних взаємодій

У змістовно-методичному забезпеченні міжінституційних взаємодій важливо створити умови для формування навичок ідентифікації безпекових викликів, запобігання, реагування на них, може бути організованим у різних напрямках реалізації освітнього процесу, наприклад: академічна мобільність здобувачів освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; профілактичні заходи з формування безпечного цифрового середовища; заходи з національно-патріотичного виховання та військово-професійної орієнтації молоді, у тому числі осіб, позбавлених батьківського піклування; реальні пропозиції (кейси) підтримки молоді на деокупованих територіях; моніторинг і оприлюднення внеску молоді у розв'язання збройних конфліктів та розбудову миру та відновної комунікації; заходи з підтримки і допомоги особам, що зазнали домашнього насильства чи жорстокого поводження, належать до вразливих категорій населення.

Список використаних джерел

1. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями. 2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text

2. Професійний стандарт «Викладач закладу вищої освіти». 13.10.2024. Код професії: 2310. URL: <https://register.nqa.gov.ua/profstandart/vikladaci-zakladiv-visoi-osviti>

Уряд затвердив Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2030 року. Міністерство соціальної політики України. Опубліковано: 26 лютого 2026 року. <https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdyv-natsionalnyi-plan-dii-z-vykonannia-rezoliutsii-rady-bezpeky-oon-1325-zhinky-myr-bezpeka-do-2030-roku>